

O'ZBEKISTONDA O'SIMLIKLAR VA DONLAR QOLDIQLARIDAN BIOTEKNOLOGIYALARGA ASOSLANGAN OZUQAVIY QO'SHIMCHALARNI ISHLAB CHIQRISH KELAJAGI

D.K. Yuldashev¹, A. A Dadaxodjaev²

¹Chorvachilik va parrandachilik institutining QSG markazi "Ilmiy ishlarni muvofiqlashtirish va tadbiq etish" bo'limi mudiri;

q.x.f.n., k.i.x., SPIN-kod: 6068-6002, Orcid: 0000-0001-9326-3229),

²"CBF ANIMAL NUTRITION" MChJ rahbari, №IAP 05799 patent egasi,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17185352>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Jaxon banki tomonidan moliyalashtirilayotgan «O'zbekiston milliy innovatsiya tizimini modernizatsiyalash» (MUNIS) loyixasining 1.1 sonli «Xayvonlar ozuqalari iqtisodiyotida inqilob: Sholini qayta ishlash sanoati qoldiqlarini ozuqalar komponentlarini samarali ishlab chiqishning innovatsion texnologiyasi» subloyixasi doirasida ilk bor O'zbekistonda ishga tushgan ozuqaviy qo'shimchalarni ishlab chiqaruvchi "CVFEED" biotexnologik zavodi va unda ishlab chiqarilayotgan "CBFeed Forte" va "CBFeed" ozuqaviy qo'shimchalarining to'yimlik ko'rsatgichlari, ozuqaviy hususiyatlari va chorva mollari parrandalar mahsuldorligiga, sog'liqlari va iqtisodiy samaradorligiga ta'sirlari yoritilgan. Maqolada "CVFEED" ozuqaviy qo'shimchalarining laboratoriyalar va chorva mollari, parrandalarida o'tkazilgan sinov natijalari berilgan. Mazkur ozuqaviy qo'shimchalarning xayvonlar ratsionida omixta yemning 5-10% miqdorida va parrandalar ratsionidagi omixta yem xajmining 0,5-5,5 % qo'shib berilishi ularning sog'liqlariga ziyon bermasdan mahsuldorligi 7-12%ga oshishi haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Zamburug'lar, mikroorganizmlar, kepaklar, fermentsiya, ozuqa qo'shimchalari, metabolizm, fermentlar, chorva mollari, tovuqlar, mahsuldorlik, salomatlik.

Аннотация. В данной статье даны материалы о новых кормовых добавках «CBFeed Forte» и «CBFeed» полученные в биотехнологическом заводе «CBFeed» постпореоенного за счет финансирования Всемирного банка по проекту «Модернизация инноваций в Узбекистане» (МУНИС) № 1.1 «Революция в экономике животноводства: инновационное производство компонентов для производства рисоперерабатывающей промышленности». Применение кормовых добавок «CBFeed Forte» и «CBFeed Safety» в количестве 5–10% у животных и 0,5–5,5% у птиц от объема ежедневного комбикорма что повышает продуктивность на 7–12% без ущерба для здоровья животных и птицы.

Ключевые слова: Грибы, микроорганизмы, отруби, ферментация, кормовые добавки, метаболизм, ферменты, сельскохозяйственных скот, птица, продуктивность, здоровье.

Annotation. In this state, the materials on the new feed additives "CBFeed Forte" and "CBFeed" obtained in the biotechnological plant "CBFeed" after the financing of the World Bank project "Modernization of innovation in Uzbekistan" (MUNIS) No. 1.1 "Revolution in economic livestock production: innovative production of components for production" risopererabatyvayushchey promyshlennosti». The use of feed additives "CBFeed Forte" and

"CBFeed Safety" in quantities of 5–10% of animals and 0.5–5.5% of poultry in the volume of daily combined feed increases productivity by 7–12% without benefit for the health of animals.

Key words: *Mushrooms, microorganisms, bran, fermentation, feed additives, metabolism, enzymes, domestic cattle, birds, productivity, health.*

Ozuqa xavfsizligi dunyoda insonlar sonining oshish bilan unga mutanosib ravijda o'sib bormoqda. Xozirgi kunda rivojlanayotgan mamlakatlarda insonlar deyarli 2 marta o'simlik oqsillari, 5 marta xayvonlar va parrandalar oqsillari kam iste'mol qilmoqda. Insonlar menyularida, xayvonlar va parrandalar ratsionlarida oqsillar, ozuqaviy kletchatkalar, makro va mikroelementlarning, ularning oshqozon ichak yo'llaridagi foydali mikroorganizmlarning yetishmasligi o'z navbatida ularda me'yoriy moddalar, makro va mikromineral almashuvlarini buzadi. Bu jaroyonlarda oshqozon ichak yo'llaridagi shartli patogen mikroorganizmlarni patogen shakllariga o'tishlari va turli zararli va zaxarli toksinlarni ajratishlari va so'rilishlari natijasida turli kasalliklar rivojlanishi, inson va xayvonlar, parrandalarda immunitetining kamayishlari, qo'llanilayotgan antibiotiklarga ko'nikishlari ortishi kuzatiladi. Ayni davrda insoniyat va chorva mollari va parrandalar ushbu muammolardan yanada murakkablashmoqda.

Yuqori qayd etilgan muammolarning yechimlaridan biri chorva mollari va parrandalarning oziqlantirishni to'g'ri tashkillashtirish va ular ratsionlariga o'simliklar va ularning donlarini qayta ishlashda paydo bo'ladigan qoldiqlaridan mikroba biokonversiyaga asoslangan biotexnologiyalar yordamida olinayotgan ozuqaviy qo'shimchalarni qo'shish hisoblanadi.

BMT Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti (FAO) ma'lumotlariga ko'ra, 2020 yilda sayyoramizda 158,8 million gektarga sholi ekilib, 742,5 million tonna guruch yetishtirilgan. 2019 yili respublikada 110 ming gektarga yaqin maydonda 516 ming tonna sholi yetishtirilib, o'rtacha hosildorlik gektariga 4,7 tonnani tashkil etdi.

Tadqiqot maqsadlari va vazifalari: Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi foydali *Trixoderma lignorum* oilasiga mansub maxsus shtamli zamburug'lar yordamida turli donlar qoldiqlari-sholi kepaklarini fermentatsiyalash jaroyonida olingan yangi "CVFEED" ozuqaviy qo'shimchasining to'yimligi, zaxarligi, chorva mollari va parrandalar mahsuldorlik ko'rsatgichlari va mahsulotlar sifatlariga ta'sirini o'rganish bo'ldi.

Tadqiqot maqsadidan kelib chiqilgan xolda uning vazifalari quyidagilardan iborat bo'ldi:

- Asosiy xom ashyo sholi kepagi va tayyor "CVFEED" ozuqaviy qo'shimchalarining to'yimli moddalari miqdorlarini aniqlash;
- "CVFEED" ozuqaviy qo'shimchalari aminokislotalari va vitaminlari, fermentlari miqdorlarini aniqlash;
- "CVFEED" ozuqaviy qo'shimchalari to'yimli moddalari aloxida va umumiy energiyasini aniqlash;
- "CVFEED" ozuqaviy qo'shimchalarining toksikologik xususiyatlari aniqlash;
- "CVFEED" ozuqaviy qo'shimchalari chorva mollari va parrandalarda sinash;
- Chorva mollari va parrandalardan olinayotgan mahsulotlarning sifat ko'rsatgichlari aniqlash va baholash;
- "CVFEED" ozuqaviy qo'shimchalari chorva mollari va parrandalar ratsionlarida qo'llash bo'yicha tavsiyanoma ishlab chiqishdan iborat bo'ldi.

Tadqiqot ob'ekti va predmeti, usullari. Tadqiqot ob'ektlari bo'lib "CBF ANIMAL NUTRITION" MChJ o'zining patentlari asosida ishlab chiqilgan "CVFEED" ozuqaviy qo'shimchasining 2 ta "CB Feed forte" va "CB Feed" shakllari bo'lishdi. Tadqiqotlar

predmetlarida "CVFEED" oзуqaviy qo'shimchasining zootexnikaviy tarkibi va to'yimligi, xavfsizligi, ularning chorva mollari va parrandalar mahsuldorligi, sog'lig'i va iqtisodiy samaradorligi ko'rsatgichlari amaldagi "GOST"larida ko'rsatilgan usullarda aniqlandi.

Yangi olingan "CVFEED" oзуqaviy qo'shimchalarining turli shakllarining kimyoviy va to'yimlilik ko'rsatgichlari O'zbekiston respublikasi mikrobiologiya ilmiy tekshiriy instituti, Toshkent kimyo texnologiya instituti va chet ellarda o'tkazildi.

Olib borilgan ishlar natijasi bo'yicha yangi "CVFEED" oзуqaviy qo'shimchalarini yaratish bo'yicha 20 ortiq ixtiro va patentlar O'zbekiston, Yaponiya, Malayziya, Xindiston va boshqa mamlakatlarda olindi.

Sholini qayta ishlashda olinadigan qoldiqlarini chorva mollari va parrandalarni oziqlantirishda ishlatish bo'yicha adabiyotlar tahlili. Dunyoda ayni davrda guruch insonlar ratsionida bug'doy va makkajo'xoridan keyingi 3 o'rinda turuvchi don turi bo'ladi. Sholidan turli manbalarga ko'ra 50-66 % guruch, 1-17% gurchning maydalangan qismi, 3 % guruch uni, 10-20% guruch qobig'i olinadi Bunday ulushlar sholi navi, o'stirilgan xududi va qo'llaniladigan qayta ishlash texnologiyalari, hamda boshqa omillarga bog'liq bo'ladi [1,4,5].

Xozirgi kunda sholi kepagini oзуqaviy qo'shimcha sifatida tasniflashda turli tashkilotlar tomonidan turli ko'pgina yondoshuvlar mavjud. Jumladan Yevropa ittifoqining №68/2013 sonli reglamentiga muvofiq kepakning 3 turi undagi yog', kletchatka miqdoriga ko'ra mavjud. Fransiyaning Feedipedia jamiyatining ma'lumotlariga ko'ra sholi kepaklari uning kletchatkasiga ko'ra 4 turga: 4 %gacha, 4.1-11%gacha, 11.1-20.0% gacha va 20% dan ko'plariga bo'linadi, yog' miqdori esa yog'sizlantirilganlarida 3 % gacha, tabiiylarida 11-17 % bo'lishi ko'rsatilgan (1 jadval). Afrika qittasining IRAE-CIRAD-AFZ tashkilotining 2017-2021 yillardagi ma'lumotlarida sholi kepaklari yog'lari uning quruq moddasini 5% dan kam yo ko'p, kletchatkasi 3 guruhga 5-11, 11-20 va 20 %dan ko'plarga bo'linadi. Ularning tasnifi bo'yicha sholi donlari mavjud kepaklar to'llayog'li kepaklar hisoblanadi [4,5]

1 jadval

Feedipedia ning sholi kepaklari tarkibidagi kletchatkasiga ko'ra to'yimliliigi ko'rsatgichlari ma'lumotlari

Ko'rsatgichlar	Sholi kepagi ko'rsatgichlari (kletchatka bo'yicha)			
	4	4,1-11	11-20	20 dan ko'p
Quruq modda, %	90,0	90,1	90,2	91,7
Xom protein	14,2	14,8	12,7	8,8
Xom kletchatka	4,1	8,6	16,3	28,3
Yog'lar	13,3	17,2	14,4	11,1
Azotsiz ekstrativ moddalar	61,5	50,0	58,6	38,2
Kul	6,9	9,4	12,4	13,6
Kalsiy, g/kg	0,6	0,7	0,7	4,7
Fosfor, g/kg	13,9	17,0	13,8	7,4
Jami energiya, MDj/kg QM	20,5	21,2	20,2	19,3
Almashinuv energiyasi, qoramollar, MDj/kg QM	15,8	13,1	10,1	6,7
Jami energiyada almashinuv energiyasi ulushi, %	77,07	61,50	50,0	34,71

Chorva mollari ratsionlarida sholi kepaklari ratsion quruq moddasining 15-20 %da, ammo 30% oshmasligi tavsiya qilinadi. Xozirda sholi kepagi dunyoda ko'p ishlab chiqarilsada, o'ziga xos tarkibga egaligiga qaramasdan chorva mollari va parrandalar ratsionida tabiiy xolda oziqlantirish uchun salbiy ta'sirlari ko'p sababli kam qo'llaniladi [2,5].

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi: Tadqiqotlar 2017 yildan olib borilmoqda. Ushbu tadqiqotlar doirasida Jaxon banki tomonidan moliyalashtirilayotgan «O'zbekiston milliy innovatsiya tizimini modernizatsiyalash» (MUNIS) loyixasining 1.1 sonli «Xayvonlar ozuqalari iqtisodiyotida inqilob: Sholini qayta ishlash sanoati qoldiqlarini ozuqalar komponentlarini samarali ishlab chiqishning innovatsion texnologiyasi» subloyixasi doirasida moliyalashtirish hisobiga Toshkent shahri Sirg'ali tumaning "sanoat xududi"da O'zbekistonda ilk bor biotexnologik zavod qurilib ishga tushirildi.

Ma'lumki zooveterinariyada xar qanday ozuqa yoki ozuqaviy qo'shimchalarning to'yimlik qiymatlari ulardagi oqsil, yog', kletchatka va azotsiz ekstraktiv moddalari (AEM) miqdorlari bilan baholanadi. Yangi ishlab chiqarilgan "CVFeed" ozuqaviy qo'shimchasining 9 %li na'munasi zootexnik taxlillarda o'rganilganda uning yuqori energiyali ekanligi aniqlandi. Jumladan unda jami energiyasining 85,3 % azotsiz ekstraktiv moddalari va kletchatka hisobiga to'g'ri keldi (2 jadval).

2 jadval

9 % namlikdagi "CVFeed" ozuqaviy qo'shimchasining to'yimli moddalari va energiyalari ko'rsatgichlari

To'yimli modda nomi	Tarkibi		AE, Mdj	To'yimli moddalar energiyasi ulushlari, %	Sholi kepagiga nisbatan
	%	Gr/kg			
Xom protein	3,75	34,2	0,74	12,6	237,70
Xom yog'	0,9	8,1	0,14	2,3	38,74
Xom kletchatka	43,80	398,6	1,50	25,7	87,35
Xom AEM	35,68	324,7	3,49	59,5	107,84
Xom kul	15,8	144,4	-		95,32
Jami (quruq modda, zenergiya)	100	910,0	5,86*	100	
EOB			0,5		107,9

* Izox: energiyalar miqdorlari miqdori VIJning (2008 y.) usulida aniqlangan: $OE = (XomPr * 0,02157) + (Xomyog' * 0,01667) + (Xom.kletchatka * 0,003772) + (Xom AEM * 0,01074)$

Olingan 9 % namlikdagi "CVFeed" ozuqaviy qo'shimchasida ishlatilgan sholi kepagiga nisbatan xom oqsili 37,7% ga, azotsiz ekstraktiv mollari 7,8% va energetik ozuqa birligi 7.9% ga oshgani aniqlandi. Boshqa to'yimli moddalarning kamayishi esa biotexnologiyalar jaroyonida

qo‘llanilgan va paydo bo‘lgan mikroorganizmlarning xayoti davomidagi jaroyonlarda ishltilishi bilan bog‘ladik. Jumladan “CVFEED” ozuqaviy qo‘shimchasida proteinning ko‘payishi biotexnologik jaroyonda uning tarkibida mikroorganizmlar miqdorining oshishi bilan izoxlash mumkin. Chunki xar qanday mikroorganizmlar oqsillardan tashkil topgan bo‘ladi. O‘z navbatida yangi paydo bo‘lgan mikroorganizmlar o‘zlarining o‘sishlari uchun sholi kepagida mavjud yog‘lar va mineral elementlarni sarflashadi. Shu sababli ularning miqdorlari tayyor ozuqada kamayganligi aniqlandi. Shakllangan mikroorganizmlar xom ashyoning kletchatkasini miqdori uning parchalanishi 12,65% ga oshganligi sababli, 87,35 %gacha kamaygan [3]

O‘tkazilgan “CVFEED” ozuqaviy qo‘shimchasining aminokislotalari tarkibi o‘rganish natijalari va uning Fransiyaning Feedipedia ko‘rsatgichlariga taqqoslamalarida bizning ozuqaviy qo‘shimchada xam turli aminokislotalarning mavjudligi aniqlandi (3 jadval).

3 jadval

“CVFEED” ozuqaviy qo‘shimchasi va sholi kepaklarining aminokislotalari xaqida ma‘lumotlar, proteinning %da

Aminokislotalar	Feedipedia bo‘yicha sholi kepagida				SF FEED ozuqaviy qo‘shimchasida
	4	4-11	11-20	20 dan ko‘p	
<u>Alanin</u>	5.9	6.4	5.8	6.0	4.2
<u>Arginin</u>	7.7	6.6	7.2	7.0	2.50
<u>Asparagin kislota</u>	7.9	9.0	9.3	8.7	3.7
<u>Sistin</u>	1.1	1.2	1.7	1.7	7.4
<u>Glutamin kislota</u>	13.5	13.0	12.7	15.5	7.5
<u>Glitsin</u>	4.9	5.3	5.2	5.1	12.0
<u>Gistidin</u>	2.6	2.6	2.4	2.5	4.50
<u>Izoleysin</u>	5.8	5.9	5.3	4.8	4.20
<u>Leysin</u>	6.7	6.7	7.0	7.2	5.00
<u>Lizin</u>	4.5	4.7	4.4	4.4	0.10
<u>Metionin</u>	2.3	2.2	1.9	2.4	1.60
<u>Fenilalanin</u>	4.6	4.4	4.4	4.9	5.00
<u>Prolin</u>	4.7	5.3	4.6	5.1	8.50
<u>Serin</u>	4.3	4.6	4.0	4.8	3.7
<u>Treonin</u>	3.3	3.8	3.7	3.6	2.5
<u>Triptofan</u>	2.0	1.8	2.2	1.9	aniqlanmadi
<u>Tirozin</u>	4.1	3.7	3.4	4.6	6.14
<u>Valin</u>	5.4	5.5	5.4	5.7	6.50

“CVFEED” ozuqaviy qo‘shimchasining asosiy ta‘sir xususiyatlari uning xom ashyosida bo‘lmay, aksincha uni fermentatsiya qilish jaroyonida foydalanilgan organogeterotrofli trixoderma (*Trichoderma*) oilasiga mansub maxsus zamburug‘ shtammining ta‘siri va uning tayyor ozuqadagi miqdorlarining bo‘lishi va u yaratgan maqbul sharoitlardagi turli mikroorganizmlarning ma‘lum miqdorlaridir. Jumladan tayyoyor mahsulotlarida ratsionlar

tarkibidagi ozuqalarning qiyin xazmlanuvchi uglevodlari (jumladan kletchatka, sellyuloza, kraxmal va boshqalar)ni, yengil xazmlanuvchi oqsillarni to‘liqroq parchalash xususiyatlari ega bo‘lgan fermentatsiya jaroyonida ishlab chiqargan fermentlari (sellyulaza, ksilanaza, β -glyukanaza, glyukoamilaza, proteaza) va foydali mikroorganizmlar, ularning ko‘p qismini oddiy pichan tayoqchasining *Basillus subtilis* ekanligi aniqlandi. “CVFEED” ozuqaviy qo‘shimchasidagi fermentlar faolligi 3-14 faollikni tashkil etdi va bu fermentlar parrandalar organizmlarida sodir bo‘layotgan og‘ir xazmlanuvchi uglevodlarning parchalashini oshirdi.

Toshkent viloyatining Yuqori va O‘rta Chirchiq tumanlarida joylashgan “Qorasuv parranda”, «AGRO ASTRA», Namangan viloyatining Uychi tumanidagi “Namangan kumush parranda” parrandachilik majmualarida ko‘p min boshli broyler jo‘jalarini 35-42 kunda yetishtirish texnologiyalarida o‘tkazilgan sinovlar “CVFEED” ozuqaviy qo‘shimchalarining samaradorligi ko‘rsatdi. Jumladan “CVFEED” ozuqaviy qo‘shimchasi tavsiyalarga binoan qo‘shish so‘yim chiqimini o‘rtacha zot standartiga nisbatan 7-10,3% ga, 1 bosh jo‘jadan sof foyda olini 5.1-7.1 ming so‘mgacha oshirdi. Korxonalar 1 so‘m qilgan xarajatlariga 8-11 so‘mdan foyda olishdi. Olingan barcha go‘sh t mahsulotlari o‘z sifat ko‘rsatgichlari bo‘yicha talablarga javob berishdi va iste‘molga yaroqli deb topildi.

O‘tkazilgan tadqiqotlar va tahlillar natijalari bo‘yicha O‘zbekiston respublikasining “Veterinariya preparatlari va ozuqaviy qo‘shimchalari sifatleri nazorati va aylanmasi” davlat markazi tomonidan o‘rganildi. “CVFEED” ozuqaviy qo‘shimchalarining texnologik jaroyoni va sifat standartlari (TI 33893711-001:2025 va Ts 33893711-001:2025) berildi va ular O‘zbekistonda ozuqaviy qo‘shimchalar sifatida ro‘yxatga olindi.

O‘tkazilgan tadqiqotlar natijasida quyidagilar xulosa qilindi:

1. O‘zbekiston sharoitida hozirda chorva mollari va parrandalarni oziqlantirishda juda kam qo‘llanilayotgan sholi kepagidan ular uchun biotexnologiyalar yordamida qo‘shimcha foydali ozuqaviy qo‘shimchalar olish mumkin.

2. CVFEED” ozuqaviy qo‘shimchasi o‘zining hususiyatlar bo‘yicha chorva mollari va parrandalar uchun mutloqo xavfsiz va uni ratsionlarda qo‘llash ratsionlar ozuqalari to‘yimli moddalarini yanada ko‘proq xazmlanishini, mahsulot ishlab chiqarishni ko‘paytirishga, sog‘liqlarini yaxshilashga yordam beradi.

3. CVFEED” ozuqaviy qo‘shimchasini qo‘llash natijasida olingan chorvachilik va parrandachilik mahsulotlari sifatleri amaldagi standartlar talablariga to‘liq javob beradi va mutloqo xavfsizdir.

4. CVFEED” ozuqaviy qo‘shimchasi parrandalar ratsionlariga 2-5 %, chorva mollari ratsioniga qo‘llanilayotgan omixta yemning 5-10% miqdorida qo‘shish tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Alimov F. K. Промышленное применение грибов рода *Trichoderma*. Kazan 2006 g. 209 s.
2. Tashpulatov J. Грибы рода *Trichoderma* Pers.: Fr. i ix ispolzovanie pri pererabotke otxodov rastenievodstva // Avtoreferat dis. d.b.n. – M., 1987. – S.45
3. Yuldoshev D.K., Dadaxodjaev A. A. Mavlonov A. A. “CVFEED” ozuqaviy qo‘shimchasini broyler parrandachiligida sinash natijalari. “Chorvachilik va naslchilik ishi” j. №6 (40) 2024 y., 25-30 b.

Internet manbalar:

4. <https://oblakoz.ru/conspect/491764/fermenty>
5. <https://feedipedia.org/node/8330>